

ATAQUES EN HUMANOS POR INSECTOS ACUÁTICOS (COLEOPTERA, HEMIPTERA) EN PISCINA DEPORTIVA, CORO, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

HUMAN ATTACKS BY AQUATIC INSECTS (COLEOPTERA, HEMIPTERA) IN SPORT POOL, CORO, FALCON STATE, VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA^{1*}, MARITZA ALARCÓN²

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela, ²Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se presenta el registro de accidentes por ataques de imagos de los insectos acuáticos *Thermonectus succinctus* (Aubé, 1838) (Aciliini), *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1767) (Eretini) (Coleoptera-Adephaga: Dytiscidae: Dytiscinae) y *Pelocoris* Stål, 1867 (Hemiptera: Naucoridae: Ambrycinae) en dos individuos masculinos (50 y 65 años de edad). Los eventos ocurrieron mientras las víctimas nadaban en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, en la región semiárida al nor-occidente de Venezuela. Solo los ataques ocasionados por los ejemplares de *Pelocoris* resultaron dolorosos, aunque durante pocos minutos.

PALABRAS CLAVE: Insectos acuáticos, mordeduras adventicias, Salud Pública.

ABSTRACT

We here report accidents produced by attacks of imaginal aquatic insects *Thermonectus succinctus* (Aubé, 1838)(Aciliini), *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1767) (Eretini) (Coleoptera-Adephaga: Dytiscidae: Dytiscinae) and *Pelocoris* Stål, 1867 (Hemiptera: Naucoridae: Ambrycinae) in two male patients (50 and 65 years old). The accidents occurred while the victims were swimming in a sport pool in Coro, Falcon state, North-Western region from Venezuela. Only the attacks caused by the *Pelocoris* specimens were painful, although it only lasts a few minutes.

KEY WORDS: Aquatic insects, adventitious bites, Public Health.

Sr. Editor

El 27 de noviembre de 2024, uno de quienes suscriben (DC) en horas vespertinas (17:30 pm) realizaba actividades de natación junto con varias personas de diferentes edades, en piscina deportiva (complejo de piscinas Libertador Simón Bolívar) ubicada en la ciudad de Coro (Lat.: 11°25'21"N; Long.: 69°39'45,20"O; 20 m altitud), municipio Miranda, en la región semiárida del estado Falcón, al nor-occidente de Venezuela, con una zona bioclimática del tipo Monte Espinoso Tropical (Ewel *et al.* 1976). Alrededor de media hora después de haber iniciado los entrenamientos de natación, un individuo masculino (50 años de edad) y uno de quienes suscriben (DC, 65 años de edad) repentinamente comenzamos a sentir mordeduras agudas e intensas en varias partes anatómicas, incluyendo miembros superiores e inferiores y tronco; por lo incómodo de las picaduras, inmediatamente suspendimos momentáneamente el entrenamiento deportivo para rascarnos y frotarnos

en las áreas anatómicas afectadas, lo que nos ocasionó un leve enrojecimiento en las mismas, especialmente en la región del tronco; además de prurito y disconfort. Afortunadamente, el individuo de 50 años de edad logró capturar manualmente uno de los insectos causantes de las mordeduras; y al día siguiente, el otro individuo de 65 años capturó manualmente y/o con malla entomológica otros 6 ejemplares (Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6), dos de los cuales (Figs. 5, 6) al manipularlos inadecuadamente le infligieron una mordedura dolorosa, aunque durante 2-3 minutos y sin mostrar otro tipo de sintomatología, aparte de la incomodidad; todos los insectos fueron transportados posteriormente para su estudio al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" (UNEFM), Coro, Estado Falcón, Venezuela. La identificación de los insectos se hizo siguiendo los trabajos de Usinger (1956), Sites y Polhemus (1995), Miller

(2002), Aristizábal-García (2016), Sondermann (2017), Scheers y Thomaes (2020), y en datos nivel identificación de la plataforma ciudadana de biodiversidad *iNaturalist* (<https://www.inaturalist.org/>). Los ejemplares se encuentran depositados en la colección de artrópodos del LEPAMET.

El estudio morfo-taxonómico comparativo permitió determinar que estos insectos corresponden a las especies de coleópteros acuáticos *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1767) (Eretini) (Figs. 1, 2), *Thermonectus succinctus* (Aubé, 1838) (Aciliini) (Figs. 3, 4) (Coleoptera: Dytiscidae: Dytiscinae) y una especie no dilucidada de hemíptero acuático del género *Pelocoris* Stål, 1876 (Figs. 5, 6) (Hemiptera-Heteroptera: Naucoridae: Ambrycinae)

Como bien señalan Haddad Jr. *et al.* (2010), a pesar de la rareza de los insectos acuáticos

venenosos, varios taxones han sido señalados de ocasionar accidentes en humanos, algunas veces con mordeduras consideradas como muy dolorosas. Dentro de estos taxones se incluyen varias familias de los órdenes Coleoptera y Hemiptera (suborden Heteroptera) (Cazorla 2018, 2020). El dolor ocasionado por las mordeduras adventicias eventuales por insectos como los heterópteros o coleópteros en humanos, probablemente se deba a enzimas presentes en la saliva de los mismos, las cuales utilizan para digerir los tejidos de invertebrados/vertebrados y/o plantas; mordeduras que puede deberse a motivos defensivos o para obtener fluidos/solutos. Sin embargo, aunque ocasionalmente muy dolorosas, los efectos clínicos de dichas mordeduras por lo general remiten pronto sin consecuencias de gravedad (Schaefer 2000, Krinsky 2002, Mnisi *et al.* 2023)

Fig. 1

Fig. 2

Figura 1. Ejemplar de *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1767) recolectado en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, Venezuela. Habitus. A. Vista dorsal. B. Vista ventral; C. Vista lateral.

Figura 2. Ejemplar de *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1767) recolectado en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, Venezuela. A. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica. B y C. Vista dorsal ampliada de cabeza, pronoto, escutelo y parte de élitros. Escala: 1 mm

Fig. 3

Figura 3. Ejemplar de *Thermonectus succinctus* (Aubé, 1838) recolectado en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, Venezuela. A. Habitus, vista dorsal; B. Vista dorsal ampliada de cabeza, pronoto y parte de élitros. C. Habitus, vista ventral; D. Vista lateral ampliada de cabeza, pronoto y parte de élitros.

Fig. 4

Figura 4. Ejemplar de *Thermonectus succinctus* (Aubé, 1838) recolectado en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, Venezuela. A. Vista frontal ampliada de cabeza. B. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica. C. Vista ampliada de élitros. Escala: 1 mm-

Fig. 5

Figura 5. Ejemplar de *Pelocoris* sp. recolectado en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, Venezuela. A. Habitus, vista dorsal; B. Vista dorso-frontal ampliada de cabeza y pronoto. C. Vista ampliada de esternitos y conexivo. D. Vista ampliada de pronoto, escutelo y parte de hemélitros.

Fig. 6

Figura 6. Ejemplar de *Pelocoris* sp. recolectado en piscina deportiva en Coro, estado Falcón, Venezuela. A. Habitus, vista ventral; B. Vista ampliada de esternitos terminales.

Los taxones pertenecientes a la familia de coleópteros acuáticos Dytiscidae poseen una conducta alimentaria muy particular ya que pueden consumir tejido de animales, tanto vivos (depredadores) como muertos (carroñeros); por ello, los mismos presentan mandíbulas curvadas, esclerotizadas y asimétricas con borde cortante y surco o canal para excretar enzimas digestivas, además de maxilas con lacinias que poseen dientes muy afilados (Wall *et al.* 2006, Sondermann 2017, Osés-Rivera y Tosti-Croce 2020). Hasta donde alcanzan nuestras fuentes bibliográficas, no se han registrado accidentes por mordeduras debido a *Thermonectus succinctus* o *Eretes sticticus*, ni a ninguna otra especie de los géneros de Dytiscidae *Thermonectus* Eschscholtz in Dejean, 1837 o *Eretes* Laporte, 1833.

En el caso de los hemípteros-heterópteros, cabe destacar aquellos taxones que son depredadores y se encuentran adaptados a los ambientes acuáticos/semiacuáticos (Gerromorpha, Nepomorpha), incluyendo las familias Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, Nabidae, Nepidae y Notonectidae, y en los cuales se han documentado casos de accidentes de envenenamientos en humanos (Polhemus 1979, Huntley 1998, Díaz y Péfaur 2006, Mosi *et al.* 2008, Haddad V. Jr *et al.* 2010, 2015, Cupul-Magaña 2012, Díaz 2016, Faúndez y Rojas-Porras 2016, Cornelis *et al.* 2017, Cazorla 2020).

En relación con los integrantes de la familia Naucoridae (“chinchas rastreras de agua”, “chinchas de platillo”), Polhemus (1979) resalta el hecho de que las mordeduras dolorosas de las “chinchas” de esta familia son bien conocidas [*e.g.*, *Ambrysus signoreti* Stål, 1862; *Ilyocoris cimicoides* L.; *Diplonychus* Laporte, 1833; *Diplonychus eques* (Dufour, 1863); *Pelocoris* Stål, 1876, *Pelocoris femoratus* (Palisot de Beauvois, 1820); *Naucoris* Geoffroy, 1762], siendo las infligidas por las especies del género *Pelocoris* “especialmente conocidas por su ferocidad”, y particularmente las de *P. femoratus* “más dolorosas durante pocos segundos que las ocasionadas por avispones” (Polhemus 1979). Esto último señalado, aparece confirmarse en el accidente ocasionado por los ejemplares de *Pelocoris* en la piscina en Coro, estado Falcón.

Pelocoris es un género compuesto por 14 especies con distribución Neotropical, siendo muy pobre el conocimiento de las mismas en América del Sur (Viana *et al.* 2023); apreciación que aparece extensible para Venezuela. De allí que se requiere

realizar estudios para actualizar el estatus taxonómico específico de las poblaciones del taxón en el territorio nacional.

El complejo de piscinas “Libertador Simón Bolívar” de la ciudad de Coro consta de dos piscinas que son contiguas y de diferentes longitudes: 25 y 50 metros, respectivamente. Como un factor de riesgo que aparece importante en la ocurrencia de los accidentes por las mordeduras de insectos acuáticos en dicho complejo deportivo, cabe mencionar que a la piscina de mayor longitud (50 m) no se le ha realizado mantenimiento de potabilización del agua (*e.g.*, con cloro) durante un tiempo prolongado. Esto ha permitido que dentro de su reservorio de agua habiten visiblemente una numerosa población de plantas (*e.g.*, algas) e insectos (*e.g.*, Coleoptera, Hemiptera, Odonata), los cuales se introducen en la piscina contigua de 25 m; esto a pesar de que a esta última se le realiza mantenimiento de potabilización *ad hoc*.

A la luz de esto último comentado, se espera que con la presentación de estos hallazgos las autoridades regionales sanitarias y deportivas implementen planes de potabilización y limpieza permanente del complejo de piscinas “Libertador Simón Bolívar” de Coro, estado Falcón, especialmente la de 50 m. De este modo, se disminuye el riesgo de ocurrencia de accidentes de mordeduras por coleópteros y hemípteros acuáticos, cuyos adultos también pueden volar y movilizarse desde los ambientes externos adyacentes al complejo deportivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARISTIZÁBAL-GARCÍA H. 2016. Hemípteros acuáticos y semiacuáticos del neotrópico. Colección Jorge Álvarez Lleras, No. 31. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, eQual Consultoría y Servicios Ambientales, Conservación Internacional Colombia, Asociación Colombiana de Zoología: Editorial Gente Nueva, Bogotá, Colombia, pp. 984.
- CAZORLA D. 2018. Sobre la importancia médica de los coleópteros (Insecta). *Saber*. 30:599-605.
- CAZORLA D. 2020. Acerca de la importancia médica de los insectos heterópteros (Hemiptera-Heteroptera). *Saber*. 32:192-199.
- CORNELIS M, DIEZ F, COSCARON M. 2017. First ever report of a bite by *Nabis argentinus* Meyer-

- Dür (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) on a human. *Biodivers. Nat. Hist.* 3(2):45-47.
- CUPUL-MAGAÑA F. 2012. Mordedura de *Lethocerus medius* (Guérin-Méneville, 1857) (Hemiptera: Belostomatidae) sobre humano en Puerto Vallarta, Jalisco, México: registro de caso. *Bol. SEA.* 51:365-366.
- DÍAZ A, PÉFAUR J. 2006. Envenenamiento por un insecto de la familia Belostomatidae (Insecta: hemiptera). *RFM.* 29(2):125-128.
- DÍAZ J. 2016. Scuba-Diving bugs can inflict envenoming bites in swimming pools, lakes, and ponds. *Wilderness Environ. Med.* 27(1):165-167.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 270.
- FAÚNDEZ E, ROJAS-PORRAS N. 2016. First case of a human being bitten by a Water Boatman (Hemiptera: Heteroptera: Corixidae) from Chile. *J. Med. Entomol.* 53(1):210-211.
- HADDAD JR V, SCHWARTZ E, SCHWARTZ C, CARVALHO L. 2010. Bites caused by giant water bugs belonging to Belostomatidae family (Hemiptera, Heteroptera) in humans: a report of seven cases. *Wilderness Environ. Med.* 21(2):130-133.
- HUNTLEY A. 1998. *Lethocerus americanus*, the “toe biter”. *Dermatol. Online J.* 4(1):6.
- KRINSKY W. 2002. True bugs (Hemiptera). In: MULLEN G, DURDEN L. (Eds.). *Medical and Veterinary Entomology.* Academic Press, London, England, pp. 67-86.
- MILLER K. 2002. Revision of the genus *Eretes* Laporte, 1833 (Coleoptera: Dytiscidae). *Aquat. Insects.* 24(4):247-272.
- MNISI L, ZONDI N, PIKIRAYI I. 2023. Consumptive and non-consumptive uses of water beetles (*Aquatic coleopterans*) in Sub-Saharan traditional rituals. *Insects.* 14(10):795.
- MOSI L, WILLIAMSON H, WALLACE J, MERRITT R, SMALL P. 2008. Persistent association of *Mycobacterium ulcerans* with West African predaceous insects of the family Belostomatidae. *Appl. Environ. Microbiol.* 74(22):7036-7042.
- OSÉS-RIVERA C, TOSTI-CROCE A. 2020. First report of *Rhantus validus* Sharp (Coleoptera: Dytiscidae) as necrophage and generator of postmortem artifacts in a human corpse found in an artificial freshwater pond from the Region de La Araucanía, Chile. *Rev. Chil. Entomol.* 46(1):81-86.
- POLHEMUS J. 1979. Family Naucoridae. In: MENKE AS. (Ed). *The semiaquatic and aquatic Hemiptera of California* (Heteroptera: Hemiptera). *Bulletin of the California Insect Survey: University of California Press Berkeley, Los Angeles, USA,* pp. 131-138.
- SCHEERS K, THOMAS A. 2020. The genus *Thermonectus* Dejean, 1833 in Belize (Coleoptera: Dytiscidae). *Bull. Ann. Soc. R. Belge Entomol.* 156:52-57.
- SCHAEFER CW. 2000. Adventitious biters “Nuisance” bugs. In: SCHAEFER C, PANIZZI A. (Eds). *Heteroptera of Economic Importance.* CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington DC, USA, pp. 553-559.
- SITES R, POLHEMUS J. 1995. The *Pelocoris* (Hemiptera: Naucoridae) fauna of Texas. *Southw. Naturalist.* 40(3):249-254.
- SONDERMANN W. 2017. La distribución altitudinal de coleópteros acuáticos de la familia Dytiscidae, depredadores de estadios preimaginales de vectores merolimnéticos, en Colombia (Insecta: Coleoptera: Adepaga). León, España: Universidad de León, Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental [Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas], pp. 631.
- USINGER RL. 1956. *Aquatic insects of California.* University of California Press, Berkeley and Los Angeles, USA, pp. 508.
- VIANA R, FRANCO C, RAMOS A, MARIANO R, SILVA DE AZEVEDO C, STEFANELLO F. 2023. *Pelocoris* Stål, 1876 of northeastern Brazil (Hemiptera: Heteroptera: Naucoridae) first records and a key to the species. *Zootaxa.* 5375(2):193-213.
- WALL W, BERMAN B, BEALS C. 2006. A description and functional interpretation of the mandibular geometry of *Agabus punctatus* Melsheimer, 1844, *Rhantus calidus* (Fabricius, 1792) and *Acilius mediatius* (Say, 1823) (Coleoptera: Dytiscidae). *Aquat. Insects.* 28(4):277-289.